

СРОКИ ХРАНЕНИЯ СЕМЯН SALSALA GEMMASENS И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ВСХОЖЕСТЬ

Эргашов Ахтамжон Юсубович

Заведующий лабораторией семеноводство пустынных кармовых растений, Бухарский научно – производственный центр семеноводство пастбищный кармовых растений

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10937993>

Аннотация. В статье представлены сведения о распространении, систематическом статусе, строении семян и жизнеспособности семян растения *Salsala gemmasens*.

Ключевые слова: растения, пустынь, биологический, особенности, семя, систематика, сроки сева, хранение.

Abstract. The article presents information on the distribution, systematic status, seed structure and seed viability of the *Salsala gemmasens* plant.

Keywords: plants, deserts, biological, characteristics, seed, taxonomy, sowing dates, storage.

Представитель семейства Chenopodiaceae род *Salsala* сильно ветвистый полиморфный полукустарник 12-80 см высотой *Salsalia* характеризуется широким географическим и экологическим диапазоном. Однако в основном он приурочен к гипсированным и засоленным серо-бурым почвам Кызылкума, реже обитает на такыровидных почвах Центрального Каракума, а также на каменисто-щебнистых склонах низкогорий и пестроцветных предгорий Тянь-Шаня Пратов, [1]. Одиночно и рассеянно встречается на Прикаспийской низменности Кавказа и в предгорьях Копетдага. на галечно-щебнистых и каменистых шлейфах и склонах гор и сопок, а также на маломощных солонцеватых песках с саксаулом зайсанским, полынною + сантолиной, реомюрией туркестанской, образуя довольно сомкнутые сообщества Мамасалиев [2] представлена двумя группами ассоциаций: галофильным солянкой почечконосная на засоленных субстратах, образующими 5 наиболее характерных ассоциаций (солянка почечковидная, черносаксауловая-солянка почечконосная + кейреуковая, боялышево+солянка почечконосная) и гипсофильными кейреучниками на гипсоносных серо-бурых почвах (полынно+кейреуковая, боялышево-сингренская, местами на каменисто-щебнистых разностях гипсоносных почв солянка почечконосная+сибиряковская и кейреуково-солянка почечконосная ассоциации).[5] Латентный период Плоды односемянные, лизикарпные, с сухим перигонияльным покрывалом из 5 сросшихся в основании листочков околоцветника. От середины листочков околоцветника отходят горизонтальные крылья от 2.5 до 3 мм длины. У галофильной формы крылья светло-желтые иногда красноватые с ровными, не отогнутыми краями; у гипсофильной формы розоватые или красные; в фазе полного созревания плоды темные, с неровными, бороздчатыми, редко отогнутыми вниз краями. У галофильной формы плоды крупнее масса 1000 семян 8,9 г, у гипсофильной -7,9 г, диаметр плодов с крыльями – соответственно 11 мм и 9. Быстрая потеря всхожести семенами пустынных растений – факт известный, о чем свидетельствуют обширные литературные данные О.Н.Гранитовой [1] Н.Т.Нечаевой и др.[4], Л.С.Ионесовой[6], Л.А.Назарюк [3] По данным Н.Т.Нечаевой [4], всхожесть семян саксаула, кейреука, балик-куза, сетн и др. на второй год хранения резко снижается, и прорастают всего лишь около 10-20 %семян.Л.С.Ионесова [6]причину снижения всхожести у семян видит в уменьшении

содержания витаминов при долгом хранении. В частности, содержание витамина Р стабильно до известного предела хранения соевых (10-12 месяцев), после чего его содержание резко уменьшается в семенах сакула, чогона, изеня. Возможно, указывает Л.С.Ионесев [6], что с этого периода начинается затухание жизненных процессов в семени. В течение ряда лет мы изучали всхожесть семян салянка почечконосной в зависимости от сроков хранения. Семена хранились в помещении в бязевых мешочках. Свежесобранные семена салянка почечконосной (при 15 дневном сроке хранения) имели всхожесть 39,5 %, через 67 дней всхожесть была 43,0%. На 88 день (106 дневного хранения) хранения всхожесть была приблизительно на том же уровне. Однако, при дальнейшем хранении всхожесть стала снижаться, а через год (380 дневного хранения) семена практически были не всхожими (табл.1).

Всхожесть семян (%) *Salsala gemmasens* в зависимости от сроков хранения

Таблица 1

Дата опрделения веховести	Продолжительность хранения, дни	Лабораторная вохожесть семян
1	2	3
6.XI.	15	39,5 ± 2,40
21.I.	67	43,0 ± 0,85
17.II.	88	42,0 ± 0,80
6.III.	105	42,0 ± 2,00
6.V.	167	30,0 ± 0,66
12.VI.	204	6,0 ± 1,11
5.XII.	380	0
22. XII.	761	0
07. 0I.	1163	0

При проращивании в лабораторных условиях у галофильной формы всхожесть составляла 70% семена прорастали через сутки, а у гипсофильной -25%, проращивание отмечено на 2-й день после замачивания. Значительное влияние на всхожесть оказывают условия формирования семян. В засушливые годы она снижается до 11%, в благоприятные возрастает в 5 раз и более.

Выводы

Всхожесть семян изменяется в зависимости от длительности хранения. Максимальная всхожесть наблюдается через 1-3 мес. После созревания.

Через год хранения прорастает лишь 10-15% семян, через 2 года семена практически не всхожи.

Грунтовая всхожесть в зависимости от метеорологических условий составляет 10-40%. Следовательно, семена салянка почечконосной, как и семена большинства представителей семейства маревых, можно хранить не более 6-9 месяцев. Превышение этого срока хранения приводит к потере всхожести семян.

REFERENCES

1. Гронитова О.Н. Влияние температуры и влажности на прорастание семян некоторых средиземноморских растений Тр. института ботаники АН УзССР.-Ташкент:Изд АН.УзССР,1955.-Вып.3.

2. Назарюк Л.А. Биологическая характеристика некоторых кармовых видов солянок в связи с улучшением почв на адиргах Нишонекой «Рстепы» Автореф дис канд биол. наук.-Тошкент. 1968.
3. Нечаева Н.Т. Всхожесть семян и характеристике всходов некоторых пустынных растений пригодных для улучшения почв. Из вестия АН ТССР.1952.№1.
4. Нажмиддинов Ж.Н. *Salsola gemmascens* Pele объект интродукций в условиях юго-зоподных Кизьелкумах Журнал «Прьбема осоения пустынь» 1981.№3
5. Мамасалиев И. Марфология и биология надземной и подземной части кейреука, жизненный цикл в природе и культуре Автореф. Дис. Конд. Биол. наук –Тошкент 1970.
6. Ионесова Л.С. Физиология семян дикаростуших растений пустыни.-Тошкент 1970.
7. Пратов У. Маревые ферганский долинный –Тошкент «Фон»,1970.